

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: O PAPEL DAS MÍDIAS DIGITAIS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

DOI: 10.5281/zenodo.17468963

Felipe Belmiro da Silva¹

RESUMO

O cenário educacional vem se transformando, pois, as crianças cada vez mais cedo são apresentadas ao mundo digital, possuem habilidade inatas para utilizar estes recursos, trazendo benefícios para dentro do ambiente educacional. Na era da cultura digital, deve-se valorizar as relações ensino e aprendizagem, em que o próprio aluno seja protagonista, pesquisador, tendo o educador como mediador, utilizando as ferramentas digitais para aprender de forma positiva e produtiva e assim atender a nova geração globalizada. O que leva ao seguinte questionamento: quais são os principais benefícios percebidos pelos educadores e alunos ao integrar mídias digitais no processo de aprendizagem? Diante deste questionamento este estudo tem como objetivo investigar os benefícios percebidos pelos educadores e alunos com a integração de mídias digitais no processo de aprendizagem e como ela pode transformar a prática pedagógica. Para chegar ao objetivo proposto e responder à questão problematizadora, foi utilizado como metodologia a pesquisa bibliográfica na literatura existente sobre a utilização das mídias digitais na educação, analisando estudos apresentados como as mídias digitais

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

podem melhorar o interesse e participação dos alunos nas atividades educacionais. Conclui-se que a utilização de mídias digitais pode resultar em aulas mais eficiente, desenvolvendo habilidades e competências necessárias para uma aprendizagem mais significativa. O estudo indica que, a utilização de mídias digitais traz benefícios no processo ensino e aprendizagem, possibilitando aos alunos construir saberes necessários para resolver problemas que surgem dentro do ambiente educacional, se alinhando às demandas da nova geração.

Palavras-chave: Educação. Mídias Digitais. Aprendizagem Significativa. Benefícios.

ABSTRACT

The educational landscape is transforming, as children are being introduced to the digital world at increasingly younger ages and possess innate skills to use these resources, bringing benefits into the educational environment. In the era of digital culture, it is essential to value the teaching and learning relationships, where the student is the protagonist and researcher, and the educator acts as a mediator, using digital tools to learn in a positive and productive way, thus meeting the needs of the new globalized generation. This leads to the following question: what are the main benefits perceived by educators and students when integrating digital media into the learning process? In light of this question, this paper aims to investigate the benefits perceived by educators and students with the integration of digital media in the learning process and how it can transform pedagogical practices. To achieve the proposed objective and answer the central question, a bibliographic research methodology was employed, analyzing existing

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

literature on the use of digital media in education, examining studies that present how digital media can enhance student interest and participation in educational activities. It is concluded that the use of digital media can result in more effective lessons, developing the skills and competencies necessary for more meaningful learning. The paper indicates that the use of digital media brings benefits to the teaching and learning process, enabling students to build the knowledge necessary to solve problems that arise within the educational environment, aligning with the demands of the new generation.

Keywords: Education. Digital Media. Meaningful Learning. Benefits.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade moderna é, naturalmente, tecnológica, assim, a presença da mídia digital na área educacional é fundamental. O processo ensino e aprendizagem e formação de alunos críticos tem sido alterado constantemente pelo rápido crescimento da tecnologia na última década. Dessa forma, o uso de ferramentas digitais em ambientes de aprendizagem, vai muito além do simples enriquecimento de práticas pedagógicas, redefine as relações educador e aluno, promovendo uma aprendizagem mais dinâmica e interativa (Silva et al, 2023).

Nesse contexto, é essencial ressaltar que o ambiente educacional, além de suas funções tradicionais, assume a responsabilidade de preparar os alunos para uma sociedade em constante evolução, repleta de novas possibilidades e desafios. Mas é importante destacar que mídia digital deve ser usada conscientemente para construir o conhecimento e a compreensão que incentivem um senso de pertencimento na comunidade (Souza, 2020).

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

As mídias digitais, embora ofereçam oportunidades para melhorar a qualidade de ensino, elas ainda são rodeadas por desafios consideráveis, os educadores necessitam ser adequadamente treinados para usá-las de forma proativa. É importante ter em mente a necessidade de limites de uso em sala de aula ao tentar equilibrar as vantagens sem negar, em qualquer momento específico, a oportunidade de enfrentar problemas relacionados às desvantagens que podem emanar de seu uso, isso ajuda a garantir que a integração das mídias digitais auxilie e incite o processo de aprendizagem à luz de alguns problemas que podem surgir com o uso excessivo (Narciso et al. 2024).

Diante deste contexto a pesquisa levanta a seguinte questão problema: quais são os principais benefícios percebidos pelos educadores e alunos ao integrar mídias digitais no processo de aprendizagem? Este questionamento busca explorar como a incorporação de mídias digitais pode impactar o ensino e a aprendizagem, tanto do ponto de vista dos educadores quanto dos alunos. Ao investigar essa questão problema, espera-se identificar os benefícios percebidos, como engajamento, desenvolvimento de habilidades, promovendo um ambiente educacional mais inclusivo e dinâmico.

O objetivo geral deste paper é investigar os benefícios percebidos por educadores e alunos com a integração de mídias digitais no processo de aprendizagem, além de explorar como essa integração pode transformar a prática pedagógica. A compreensão dos benefícios da integração de mídias digitais no ambiente educacional é fundamental para a inovação pedagógica.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Para alcançar o objetivo proposto e responder à questão problema, foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica. Essa abordagem envolveu a revisão sistemática de literatura existente sobre a integração de mídias digitais no processo de aprendizagem, buscando identificar e analisar estudos anteriores (Gil, 2017), que abordam os benefícios percebidos por educadores e alunos.

Deve-se perceber que a incorporação de mídia digital no ambiente de aprendizagem não diz respeito apenas a um conjunto de ferramentas a serem usadas, mas realmente muda e inova a maneira como o ensino e a aprendizagem são conduzidos. A mídia digital fornece uma variedade de recursos que, quando usados apropriadamente, têm o potencial de enriquecer o engajamento do aluno, infundindo diversidade nas experiências de aprendizagem.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A mídias digitais na educação, envolve trabalhar com diversos dispositivos tecnológicos, como computadores, tablets e smartphones, que realmente enriquecem o processo de ensino e aprendizagem. Como a tecnologia é um setor cujo progresso é contínuo, isso significa que o tipo de abordagem que os educadores usam também continuará mudando, o que torna a inclusão dessas mídias não apenas desejável, mas essencial para promover inovação, melhorias e atualizações constantes no âmbito educativo (Franqueira et al, 2024).

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

A integração dessas ferramentas permite que os educadores implementem estratégias ativas e inovadoras, totalmente adaptadas à variedade entre as necessidades dos alunos e estilos de aprendizagem, neste contexto Franqueira et al (2024, p. 6) destaca que “objetivo maior das mídias digitais e levar informações a diversos pontos, estes notórios, para que se estabeleça o proposito maior a comunicação”, portanto, um grande passo para preparar melhor os alunos para os aspectos concorrentes dentro do mundo complexo de hoje, garantindo, uma jornada segura para um futuro em constante mudança.

Por conseguinte, a escola passa a ter reponsabilidade de capacitar seus alunos para uma nova sociedade, sempre aberta a novas possibilidades e mudanças, mas ainda se observa que os alunos e educadores, ainda sentem dificuldades quanto ao uso das mídias digitais, pois o efeito da globalização apenas permitiu acesso rápido a elas, sem se preocupar com a utilização consciente, principalmente no que diz respeito ao processo de construção de saberes, abrindo novas possibilidades de educação, que “deve estar contextualizado com as novas tecnologias para um ensino aprendizagem de melhor qualidade” (Silva, 2017, p. 14).

O professor é um agente de incentivo na busca do conhecimento a ser construído no aluno, e assim, o facilitador para que o processo educacional ocorra com sucesso. Os métodos convencionais por si só, sem criatividade neste momento de imensa revolução tecnológica, não são suficientes para que ocorra o vínculo recíproco de ensino-aprendizagem entre um professor e um aluno, sendo fundamental incorporar durante o processo educacional as

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

mídias digitais, que de acordo com Medeiros (2023, p. 7) “são conteúdos que têm o seu funcionamento e distribuição baseados na internet”.

Mas, é importante reconhecer que diante das constantes mudanças trazidas por novas tendências educacionais, é fundamental incentivar os profissionais a inovar com o intuito de aprimorar o conhecimento. A incorporação de mídias digitais deve apoiar a equipe escolar na transformação do ambiente em um espaço democrático, capaz de promover ações educativas que vão além dos limites da sala de aula (Narciso et al, 2024).

Nesse sentido, os professores devem ser capazes de reconhecer e valorizar as diferentes formas de pensamento e ação dos alunos, ajustando sua prática à pluralidade de necessidades e estilos de aprendizagem dentro de suas salas de aula. A intervenção diferenciada aumenta a riqueza do processo educacional e também contribui para a construção de um ambiente integrador e positivo (Moran, 2017).

As mídias digitais é uma forma diferenciada de comunicação, o aluno é capaz de captar informações essenciais, concretas para dar sentido a sua aprendizagem, de acordo com Públio Júnior (2018, p.197), “É preciso tecer entrelaçando as ideias de hoje às que se desenvolviam antes, para repensar a utilização das redes de computadores e das mídias como possibilidades de aprendizagem”.

Neste contexto, é importante que o professor seja o mediador entre o aluno e aprendizagem, aproveitando todas as vantagens e benefícios que a mídia digital pode trazer para a sala de aula, como recursos audiovisuais,

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

atividades lúdicas, músicas, desta forma o aluno aprende com conteúdo diversificado (Públio Júnior, 2018).

É fundamental que a particularidades de cada aluno seja levado em consideração pelos educadores, além de estratégias variadas que devem ser implementadas, como personalizar atividades e promover trabalho em grupos utilizando os recursos da mídia digital, assim, cada aluno se sentirá mais engajado e motivado para uma aprendizagem edificante, repletos de benefícios.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A educação tem como ponto de partida desenvolver a capacidade dos indivíduos ao pensar conscientes, ser crítico capaz de tomar decisões perante os problemas que vão surgindo durante os anos, como afirmam Grosso e Pinheiro (2014, p.01) “Um dos objetivos da educação é desenvolver a capacidade de tomar decisões conscientes, formar o cidadão para a sociedade, tornando-os mais crítico sobre assuntos do cotidiano”.

Ao se falar sobre assuntos do cotidiano, é fundamental refletir sobre as mídias digitais, pois esta nova ferramenta precisa caminhar junto com a educação, acompanhando as transformações, buscando novos conhecimentos, e as mídias digitais proporcionam facilidade de acesso a uma variedade de recursos educativos, com materiais relevantes que podem ser encontrados de forma rápida e eficiente (Públio Júnior, 2018).

Portanto, a disponibilidade de recursos online trazidas pelas mídias digitais, facilita a busca por conteúdos atualizados e alinhados com as necessidades

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

individuais de cada aluno, contribuindo para a qualidade do ensino. A utilização das mídias digitais também possibilita a inclusão de diferentes formatos de conteúdo, como vídeos, jogos, simulações, o que enriquece o processo ensino e aprendizagem.

De acordo com Barros (2023) um dos benefícios da utilização da mídia digital em sala de aula, resulta em maiores níveis de interatividade entre os alunos, tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas. Além disso, informações e diversos recursos disponíveis na internet enriquecem o conteúdo das aulas para permitir uma abordagem mais atual.

Neste sentido Santos e Sá (2021, p. 11) salientam que as mídias digitais, passam a ser compreendidas pelos “professores como um processo recursivo que abrange um conjunto de saberes, conhecimentos, ideias e pensamentos que dão origem a novas descobertas e se concretizam com o desenvolvimento da sociedade”.

Sanguinet (2020) cita que os professores percebem que a utilização de mídias digitais, auxilia nas práticas pedagógicas, trazendo informações em tempo real, além de auxiliar na comunicação do grupo criando em sala de aula com o professor, portanto trazem expansão da aprendizagem, desde que os estudantes utilizem as mídias digitais de forma adequada.

Portanto, o uso das mídias digitais na visão dos professores, transforma o ambiente educacional, pois facilitam a assimilação de novos conhecimentos, oferecendo diversos recursos, como infográficos, simulações, tornando as atividades realizadas em sala de aula mais interativa e estimulantes, elevando

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

o nível de ensino, permitindo que os alunos absorvam informações de diferentes maneiras (Medeiros, 2020).

O ensino tem como foco a construção de padrões e novas formas de pensar, de acordo com os alunos participantes de uma pesquisa, em uma escola localizada no Vale do Caí no Rio Grande do Sul, destacam que as mídias digitais trazem benefícios, quando aliadas a pesquisa escolar, auxiliando a desenvolver autonomia e criticidade na busca pelo conhecimento, sem depender somente do professor para adquirirem conhecimento (Ludin, 2019).

Soares (2019) destaca em sua pesquisa que os alunos perceberam que o uso das mídias digitais traz diversos benefícios, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades de pensar, pesquisar, resolver problemas e refletir sobre as transformações do mundo, tornando as aulas mais agradáveis e interativas. As mídias digitais, quando integradas de forma planejada e pedagógica, favorecem o protagonismo do aluno e a construção de um conhecimento mais significativo, pois permitem que ele atue de maneira ativa, crítica e criativa durante o processo de aprendizagem.

Nos estudos de Leal et al. (2020), realizados por meio de uma pesquisa aplicada através de questionários, os resultados mostram que a utilização de mídias digitais facilita o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando acesso a simulações computacionais, videoaulas, imagens e informações aliadas a uma certa personalização do ensino. Essa personalização é um dos grandes diferenciais proporcionados pelas tecnologias, uma vez que respeita o ritmo e o estilo de aprendizagem de cada estudante, permitindo que o professor atue como mediador e facilitador da aprendizagem.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Portanto, é notável a importância das mídias digitais dentro do ambiente educacional, pois elas inovam as práticas pedagógicas, auxiliam no desenvolvimento de habilidades e competências eficazes para um aprendizado mais dinâmico e transformador e promovem a aquisição de múltiplas formas de conhecimento. O uso consciente dessas ferramentas reforça a ideia de que o ensino precisa se adaptar às novas demandas da sociedade contemporânea, marcada pelo avanço tecnológico e pela necessidade de formar cidadãos críticos, autônomos e socialmente engajados.

Neste contexto, professores e alunos destacam que as mídias digitais trazem benefícios para dentro do ambiente educacional, pois existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para enriquecer as aulas e auxiliar no desempenho dos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem. No entanto, Medeiros (2019) ressalta que é fundamental que o professor seja criterioso quanto ao uso da tecnologia em sala de aula, de modo que ela não perca sua função pedagógica e não se transforme em mero entretenimento sem propósito educativo.

O uso pedagógico das mídias digitais exige um planejamento intencional e uma compreensão profunda sobre o papel das tecnologias na construção do conhecimento. De acordo com Moran (2015), as tecnologias digitais podem potencializar o ensino, desde que estejam integradas a metodologias ativas que promovam a participação, a colaboração e a reflexão. Assim, o uso das mídias deve ir além da simples transmissão de conteúdos: elas devem ser utilizadas para estimular o pensamento crítico, a resolução de problemas e a aprendizagem significativa.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Em consonância com esse pensamento, Kenski (2012) reforça que as tecnologias são instrumentos culturais que ampliam as formas de comunicação e interação no espaço escolar. Elas proporcionam novas linguagens e novos modos de ensinar e aprender, aproximando o ambiente escolar da realidade digital vivida pelos alunos fora da escola. Assim, o desafio do professor é transformar essas ferramentas em aliadas da aprendizagem, utilizando-as de modo reflexivo e criativo.

Segundo Santos e Costa (2023), as mídias digitais, quando aplicadas de forma crítica, favorecem a interdisciplinaridade e estimulam a autonomia dos estudantes, permitindo que eles se tornem sujeitos ativos no processo de construção do conhecimento. Ao trabalhar com vídeos, podcasts, blogs, infográficos e plataformas de aprendizagem interativa, os alunos desenvolvem competências cognitivas, comunicativas e socioemocionais fundamentais para o século XXI.

Além disso, as mídias digitais contribuem para a inclusão educacional, pois possibilitam o acesso a diferentes recursos de aprendizagem adaptados a necessidades específicas. Segundo Almeida (2020), as tecnologias digitais ampliam as possibilidades de acessibilidade, permitindo que alunos com deficiência visual, auditiva ou motora participem de forma mais ativa das atividades escolares. Isso reforça o papel social e democrático da escola, que deve garantir igualdade de oportunidades para todos.

Outro aspecto relevante é o impacto das mídias digitais na avaliação da aprendizagem. De acordo com Behar (2022), as tecnologias permitem uma avaliação mais formativa, contínua e diversificada, possibilitando o

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

acompanhamento do progresso dos alunos em tempo real. Plataformas como Google Classroom, Kahoot e Socrative, por exemplo, possibilitam feedbacks imediatos e estimulam o engajamento por meio de atividades gamificadas. Essa abordagem torna o processo avaliativo mais dinâmico e menos punitivo, valorizando o aprendizado contínuo e colaborativo.

Contudo, é importante destacar que o uso das mídias digitais também apresenta desafios. Um dos principais é a formação docente. Muitos professores ainda não se sentem preparados para utilizar as tecnologias de forma integrada à prática pedagógica. Conforme Stockmann e Santos (2025), a resistência à inovação e a falta de apoio institucional são barreiras recorrentes, o que evidencia a necessidade de investimentos em formação continuada que contemple tanto os aspectos técnicos quanto os pedagógicos do uso das tecnologias.

Além disso, há o risco de um uso superficial das mídias digitais, quando elas são empregadas apenas como recurso estético ou motivacional, sem conexão com os objetivos de aprendizagem. Nesses casos, o potencial educativo das tecnologias é reduzido, e o processo se torna mecânico. Por isso, como afirma Silva (2020), é essencial que os educadores compreendam o papel pedagógico das TDICs, utilizando-as para transformar as práticas de ensino e promover aprendizagens mais significativas e duradouras.

Em complemento, o uso das mídias digitais deve ser pautado pela educação para a cidadania digital, que envolve o desenvolvimento de valores éticos, responsabilidade no uso das redes sociais, respeito à privacidade e combate à desinformação. Segundo Castells (1999), vivemos em uma sociedade em

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

rede, em que o conhecimento circula de forma acelerada e, por vezes, descontrolada. Assim, cabe à escola orientar os alunos a utilizar as tecnologias de maneira crítica, ética e responsável, formando cidadãos conscientes de seu papel no mundo digital.

A integração das mídias digitais na educação não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para que a escola permaneça relevante no século XXI. A combinação entre inovação tecnológica e intencionalidade pedagógica possibilita transformar a sala de aula em um espaço mais interativo, inclusivo e significativo. Como sintetiza Moran (2018), educar com tecnologia é educar para a vida, ampliando os horizontes do aprender e preparando o estudante para os desafios de um mundo em constante transformação.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que as mídias digitais têm assumido um papel essencial na reconfiguração do processo de ensino e aprendizagem. Seu uso no ambiente escolar tem promovido a ampliação das possibilidades pedagógicas, tornando as aulas mais dinâmicas, participativas e alinhadas às demandas da sociedade contemporânea, marcada pela presença constante das tecnologias. A partir da análise realizada, observou-se que tanto educadores quanto estudantes reconhecem o valor pedagógico dessas ferramentas, destacando sua capacidade de estimular o engajamento, a autonomia e o protagonismo dos alunos na construção do conhecimento.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

A utilização das mídias digitais também favorece a personalização do ensino, permitindo que os processos educativos sejam adaptados às necessidades, aos ritmos e aos estilos de aprendizagem de cada aluno. Essa flexibilidade é um dos maiores diferenciais da educação mediada por tecnologias, pois possibilita um ensino mais humanizado e centrado no sujeito. Assim, o aluno deixa de ser apenas receptor de informações e passa a atuar como participante ativo na construção do saber, desenvolvendo competências que vão além do conteúdo curricular, como a capacidade de resolver problemas, pensar criticamente e colaborar em ambientes digitais.

Outro aspecto relevante evidenciado é o impacto positivo das mídias digitais na motivação dos estudantes. O contato com diferentes recursos — vídeos, animações, podcasts, jogos educativos, plataformas interativas — torna o processo de aprendizagem mais atrativo e significativo. O ambiente escolar, antes limitado ao espaço físico da sala de aula, expande-se para o mundo digital, possibilitando a conexão com diferentes contextos e realidades. Essa ampliação do espaço de aprendizagem contribui para a formação de indivíduos mais criativos, questionadores e preparados para atuar em uma sociedade digital e globalizada.

Além disso, observou-se que o uso das mídias digitais promove uma aproximação maior entre professores e alunos. A comunicação se torna mais fluida e interativa, e o professor assume um papel mediador, orientando o aluno na seleção, análise e interpretação das informações. Essa mudança de postura docente é essencial para que as tecnologias sejam efetivamente integradas ao processo educativo, não apenas como instrumentos técnicos,

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

mas como recursos que transformam a prática pedagógica e fortalecem a relação ensino-aprendizagem.

Por outro lado, a implementação das mídias digitais também traz desafios que precisam ser enfrentados de maneira consciente e planejada. Um dos principais obstáculos ainda é a desigualdade de acesso aos recursos tecnológicos, que pode dificultar a participação plena de todos os alunos. Garantir condições equitativas de acesso à internet, aos equipamentos e às plataformas educacionais é um passo fundamental para assegurar uma educação verdadeiramente inclusiva e democrática.

Outro desafio diz respeito à formação dos professores. Para que as mídias digitais sejam utilizadas de forma significativa, é necessário que os educadores recebam formação continuada, não apenas no domínio técnico das ferramentas, mas principalmente na compreensão de suas potencialidades pedagógicas. O sucesso do uso das tecnologias na educação depende do preparo humano, da abertura para o novo e da capacidade de transformar os recursos digitais em oportunidades de aprendizagem.

O estudo também permitiu observar que a integração das mídias digitais no ensino favorece o desenvolvimento de competências essenciais para o século XXI, como a comunicação, a colaboração, o pensamento crítico e a criatividade. Tais habilidades são indispensáveis para a formação de cidadãos aptos a lidar com os desafios de um mundo em constante transformação. O ambiente digital, quando utilizado de forma orientada, proporciona experiências que estimulam a autonomia intelectual e o protagonismo dos estudantes, fortalecendo a aprendizagem significativa.

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

Além de contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas, o uso das mídias digitais tem o potencial de transformar a cultura escolar. A sala de aula torna-se um espaço mais colaborativo, em que a troca de experiências e a produção coletiva do conhecimento são valorizadas. A interação entre os alunos se amplia, promovendo o aprendizado entre pares e o compartilhamento de saberes. Esse ambiente de cooperação e criatividade reforça a importância de uma educação voltada não apenas para a transmissão de conteúdos, mas para a formação integral do sujeito.

É importante ressaltar também que a presença das mídias digitais na educação favorece a interdisciplinaridade, permitindo a integração de diferentes áreas do conhecimento. Projetos interdisciplinares que utilizam tecnologias digitais promovem a contextualização dos conteúdos e incentivam a aplicação prática dos saberes, aproximando o aprendizado das situações reais vivenciadas pelos alunos. Essa abordagem torna o ensino mais relevante e coerente com as demandas do mundo atual.

Dessa forma, pode-se afirmar que as mídias digitais se consolidam como aliadas indispensáveis na construção de um novo paradigma educacional, no qual o aluno é protagonista, o professor é mediador e o conhecimento é construído de forma colaborativa e dinâmica. A tecnologia, quando utilizada com intencionalidade pedagógica, não substitui o papel do educador, mas o potencializa, permitindo novas formas de ensinar e aprender.

Conclui-se, portanto, que a integração das mídias digitais à educação representa um avanço significativo no processo formativo, contribuindo para a construção de uma aprendizagem mais interativa, inclusiva e

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

transformadora. É imprescindível, contudo, que essa integração ocorra de maneira crítica, planejada e ética, considerando os valores humanos e sociais que sustentam a prática educativa.

O futuro da educação está diretamente relacionado à capacidade de adaptação às novas tecnologias e à valorização do papel do professor como agente transformador. Cabe às instituições de ensino promover políticas que incentivem o uso pedagógico das mídias digitais, assegurando a formação contínua dos educadores e a criação de ambientes inovadores que estimulem o aprendizado ativo e significativo. Assim, a escola do século XXI poderá cumprir sua função essencial: formar cidadãos críticos, criativos e preparados para viver e transformar o mundo digital em que estão inseridos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, A. Da máquina à emoção: percepções do uso da inteligência artificial no desenvolvimento da inteligência emocional em ambientes educacionais. 2024. Disponível em: <https://revistatopicos.com.br/artigos/da-maquina-a-emocao-percepcoes-do-uso-da-inteligencia-artificial-no-desenvolvimento-da-inteligencia-emocional-em-ambientes-educacionais>

FRANQUEIRA, A. S.; SOUZA, A. C. N. de; NUNES, A. P. R.; SANTOS, A. de O. F.; SILVA, C. V.; DAMASCENO, E.; CAMPOS, V. A.; GOMES, W. T. O Ensino e a Utilização de Mídias Digitais na Educação. Revista Contemporânea, v. 5, n. 5, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/4281>

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GROSSO, L.; PINHEIRO, B. E-Learning: introdução histórica a uma tecnologia sempre renovada em contexto educativo. In: VIEIRA, F.; RESTIVO, M. T. (Org.). Novas tecnologias e educação: ensinar a aprender, aprender a ensinar. Porto, Portugal: Biblioteca Digital da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2014. p. 45-104. Disponível em: <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/11324.pdf>

LEAL, G. de M.; SILVA, J. A. da; SILVA, D. da; DAMACENA, D. H. L. As TICs no ensino de química e suas contribuições na visão dos alunos / ICT in chemistry teaching and its contributions in the students. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 1, p. 3733–3741, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n1-265>

LUDIN, E. B. Os benefícios das mídias digitais para a pesquisa em sala de aula. 2019. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/203769/001109438.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

MEDEIROS, I. V. Tecnologias e práticas educativas no ensino infantil. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração Pública - EAD - PARFOR) - Universidade Estadual da Paraíba, Catolé do Rocha, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/17739>

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

MEDEIROS, M. O que são mídias digitais: tipos, benefícios e como usar no seu negócio. 2023. Disponível em: <https://ecommercenapratica.com/blog/midia-digital/>

MORAN, J. M. Tecnologias digitais para uma aprendizagem ativa e inovadora. 2017. Disponível em: http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2017/11/tecnologias_moran.pdf

NARCISO, R.; ALMEIDA, E. F. de; GOMES, L. C. M.; PASSOS, L. M.; MAFRA, M. A. Inovação Educacional e o Papel das Tecnologias Digitais na Formação de Professores do Século XXI. Revista Ilustração, Cruz Alta, v. 5, n. 5, p. 11-37, 2024. Disponível em: <https://journal.editoraillustracao.com.br/index.php/illustracao/article/view/326/>

PÚBLIO JÚNIOR, C. Formação docente frente às novas tecnologias: desafios e possibilidades. InterMeio: Revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, Campo Grande, v. 24, n. 47, p. 189-210, jan./jun. 2018. Disponível em: <www.periodicos.ufms.br/index.php/intm/article/view/5910

SANGUINET, B. R. O uso do smartphone em sala de aula: a percepção dos professores de uma escola pública de nível médio da cidade de Santana do Livramento-RS quanto aos efeitos do uso do smartphone na aprendizagem de alunos. 2020. Disponível em: <https://dspace.unipampa.edu.br/bitstream/riu/5342/1/Bruna%20Rodrigues%202020.pdf>

SILVA, J. R.; ESCOBAR, C. T.; SILVA, C. L.; MEROTO, M. B. N.; NARCISO, R. Integrando o futuro: a importância das mídias digitais na

REVISTA TÓPICOS

<https://revistatopicos.com.br> – ISSN: 2965-6672

educação contemporânea. Revista Amor Mundi, Santo Ângelo, v. 4, n. 11, p. 127-136, 2023. Disponível em: <https://journal.editorametrics.com.br/index.php/amormundi/article/view/381/>

SILVA, L. As Novas Tecnologias no Contexto Educacional e a Formação Continuada: a busca permanente. 2017. Disponível em: <https://abmes.org.br/blog/detalhe/13230/as-novas-tecnologias-no-contexto-educacional-e-a-formacao-continuada-a-busca-permanente>

SOARES, M. C. S. A internet é um recurso facilitador ou obstáculo no processo de ensino aprendizagem? Percepções docentes em duas escolas do campo. Monografia de Graduação (Licenciatura em Pedagogia com Área de Aprofundamento em Educação do Campo) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/15122?locale=pt_BR

SOUZA, R. A. As novas tecnologias na educação: contribuições para o processo ensino-aprendizagem. 2020. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/24311/1/CT_TCTE_III_2020

¹ Graduação. Especialização. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail. felipebelmiros@gmail.com